

ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் மகளிர் தொழில்

வெ. மாரிச்செல்வி

முழு நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

பதிவு எண்: 22212014022007

முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வு மையம்

ஏ.பி.சி,மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், அங்கீகாரம் பெற்றது

அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

முனைவர் அ. விஜயலட்சுமி

உதவிப் பேராசிரியர்

முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வு மையம்

ஏ.பி.சி,மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி

தூத்துக்குடி

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232929>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் புறத்திணை இலக்கண அமைவுடன் அமைந்துள்ளன. இவற்றில் பொருநராற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, மலைபடுகடாம் போன்றவற்றில் மகளிர் வணிகம் பற்றிய செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன. விறலியர், பாடினி, பாண்மகள் என்பார் தமது கலைத்திறனை காட்டிப் பொருள் பெறும் நோக்கில் ஊர் விட்டு ஊர் சென்று பொருளீட்டும் பெண்கள் ஆவர். சங்ககாலத்தில் பெண்கள் வணிகத்தில் ஈடுபட்டதற்கான குறிப்புகளை இலக்கியங்களின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. உழவு, உணவு காத்தல், ஆடை வெளுத்தல், சுவல் செய்தல், மீன், நெய், மான் தசை, மோர், வெண்ணெய், வாகைமீன், உப்பு, முத்து, ஆபரணம், எருமை, கன்று போன்றவற்றை விற்பனை செய்ததற்கான குறிப்புகளும் காணப்படுகிறது. உணவு சேகரிப்பில் இருந்து உற்பத்தி நிலைக்கு மாறிய தமிழரிடையே உழவுத் தொழிலும், கால்நடை வளர்ப்பு தொழிலும் உண்ணுகின்ற உணவை அடியொற்றி அறிமுகமாகி வளர்ச்சி பெற்றன. திணையின் அடிப்படையில் உணவு முறைகள் அமைந்துள்ளன. அவற்றை தம்மை நாடிவரும் இரவலர்களுக்கு மகளிர் உணவளித்து உபசரித்தனர். இவ்வாறு ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் பெண்கள் பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளமையை பற்றி ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

முன்னுரை:

சங்க காலத்தில் குறிஞ்சி, முல்லை, நெய்தல், மருதம் ஆகிய திணைகளில் அவற்றிற்குரிய நிலைகுடியினர் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இத்திணைகளில் வாழ்ந்த மக்களிடம் சென்று அங்கிருந்த மன்னர்களிடமும், மக்களிடமும் இரந்து வாழும் நிலையில் பாண் சமூகத்தை சார்ந்தோர் காணப்பட்டனர். இவர்களைப் பற்றிய

செய்திகளைத் தருவது ஆற்றுப்படை நூல்கள் ஆகும்.

பொருளின்மையால் ஏற்பட்ட வறுமை மிகப் பெரியதாகக் கருதப்பட்டு, அதற்காக கவலைப்படுபவர்களாக பண்டைத் தமிழர்கள் இல்லாததும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டையதமிழ்ப்பண்பாடு, பொருளியலை அடிப்படையாக வைத்து கட்டப்பட்டது அன்று. பணம் அறிமுகமாகாத பண்டமாற்று முறை பின்பற்றப்பட்ட சமுதாய அமைப்பில் வாழ்ந்தது என்பதை மகளிரின் தொழில்கள் மூலம் ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

சங்க மகளிர் பண்பாடு

சங்ககால மகளிர் பலவகையாலும் மாட்சிமை பொருந்தியவர்கள். தொல்காப்பியர் பெண்ணின் பண்புகளாக,

“அச்சமும் நாணும் மடனும்முந் துறுதல்
நிச்சமும் பெண்பாற்க்கு உரிய என்ப”¹

(தொல், களவியல் நூ.8)

என்று குறிப்பிடுகிறார். அச்சம், நாணம், மடம் முதலிய பண்புகள் பெண்களுக்கே உரிய பண்புகளாகப் போற்றப்படுகின்றன. “மகளிர் மனக்குறிப்பின்றித் தோன்றும் நடுக்கம் அச்சம் என்று கூறப்படும். பெண் தன்மையோடு பொருந்தாத புறச்செயல்களில் ஒழுகாது ஒதுங்கி வாழ்தல் நாணம் எனப்பட்டது, அறிந்தும் அறியாத தன்மையினராய் இருத்தல் மடம் என்று கூறப்படும்.”² (ப.8 முனைவர். சி.பாலசுப்ரமணியன், சங்ககால மகளிர்) இத்தகைய பண்புகளை பெற்றிருந்த பெண்கள் ஆயினும் அவர்கள் பொருளாதார வாழ்வில் முக்கிய பங்காற்றினர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க.

“வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே”³

(குறுந்தொகை, பா.எ.135.1)

எனப் பொருளாதாரத்தைத் திரட்டும் கடமை ஆடவர்க்கு உரியதாக சிறப்பித்து கூறப்படுகிறது. “முந்நீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லை”⁴ (தொல், அகத் பா.எ.37) என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். எனினும், நடைமுறை வாழ்வில்

பெண்களும் தம் உடல் திறனுக்கும், நிலச் சமூலுக்கும் ஏற்ற வகையில் தம்மால் இயன்ற தொழில்களைச் செய்து பொருளாதாரத் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொண்ட செய்திகளை சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது. கால்நடை வளர்ப்பு சார்ந்த பொருளியலில் சங்ககால பெண்களின் பங்களிப்பு சிறப்பானது. மோர், தயிர் விற்கும் ஆயர் மகளிர் பற்றிய குறிப்புகளை இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிகிறது. வீட்டு பொருளாதாரத்தை தாங்கும் உழைக்கும் பெண்களை இன்று காண முடிகிறது. எனினும், அதன் தொடக்க வேர்களை செவ்வியல் இலக்கியங்களில் காண்பது நமது பண்டைய பொருளாதார வாழ்வியலை தெளிவுபடுத்துவதாக அமைகிறது.

ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் பெண்கள்:

பண்டைய காலத்து பாணர், கூத்தர், விறலியர், பொருநர் ஆகியோர் கலைஞர்களாக கலை வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். பொருள் உற்பத்தி வாழ்க்கையில் இருந்து விலகி பாட்டு, நாடகம், ஆடல், இசை, யாழ் என வாழ்ந்த இக்கலைக் குடும்பங்கள் கணவனும், மனைவியுமாக எங்கும் சென்றனர். பாணனின் மனைவி ஆடற்கலை அறிந்த சிறந்த விறலி ஆவாள். “முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியல்”⁵ (சிறுபாணா, பா.வ.307) அவள் தன் கணவனுடன் செல்லும் இடமெல்லாம் நடந்து செல்வாள். இசைக்கருவிகளை இசைத்து இசையோடு பாடுவாள். வறுமை காலத்திலும் கூட கலைஞர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவியாக இல்லறத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததை சிறுபாணாற்றுப்படை எடுத்துரைக்கிறது.

“பண்டைத் தமிழ்சமுதாய அளவில் நோக்கின் பெண் கற்கும் உரிமையும், கவி பாடும் உரிமையும், காதல் உரிமையும், காதற்களவு செய்யும் உரிமையும், காதலனை இடித்துரைக்கும் உரிமையும், இல்லற உரிமையும், தொழில் உரிமையும், பெருமையும், புகழும் ஆடவர்க்கு நிகராகப் பெற்றிருந்தாள்

என்பது நெற்றித் திலகம்”⁶ (தமிழ்க்காதல், ப.152) என்று வ.சுபமாணிக்கனார் குறிப்பிடுகிறார்.

கொடிய பாலை நிலத்து மறவர்களும் பாலைப் பண்ணை மகளிர் யாழை வாசித்த அளவில் தம் கொள்ளைக் கருவிகையிலிருந்து நழுவி கீழே விழும்போது அவ்விசையால் ஈர்க்கப்படுவர் என்பது மகளிர் இசைக்கு சான்றாகும். இதனை, பொருநராற்றுப்படை,

“ஆறலை கள்வர் படைவிட அருளின்
மாறுதலை பெயர்க்கும் மருவின் பாலை”⁷
- (பெரும் 339-340)

என்ற வரிகளின் வழி கூறுகிறது. சங்ககால மகளிர் இயல், இசை, கூத்து என்னும் தமிழின் முத்துறையிலும் நல்ல தேர்ச்சி பெற்று விளங்கினர் என்பதற்கு இது சான்றாகும்.

உமணப் பெண்டிர்

சங்க இலக்கியங்கள் உப்பு மூட்டைகள் சுமந்து விற்ற உமணப் பெண்களைப் பற்றி பேசுகின்றன. ஊர்த் தெருவில் உப்பு விற்ற உமணப் பெண் நெல்லுக்கு அதை மாற்றியதை அம்முவனார் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

“கதழ்கோல் உமணர் காதல் மடமகள்
சில்கோல் எள்வளை தெளிர்ப்ப வீசி
நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பெனச்
சேரி விலைமாறு கூறலின்”⁸

அகநானூறு, 140 (5-8)

நெய்தல் நிலத்து முதுமகள் ஒருத்தி தன் உப்பளத்தில் விளைந்த உப்பை மாற்றி நெல் கொண்டு வரச் சென்றாள் என்று கல்லாடனார் கூறுகிறார்.

“ஆயும் உப்பை மாறி வெண்ணெல்
தரீஇய உப்பு விளை கழனிச் சென்றனள்”⁹

குறுந்தொகை, 269 (4-5)

குழந்தையை மடியில் வைத்துக் கொண்டிருந்த உமணப் பெண் மாடுகள் புட்டிய வண்டியினை செலுத்தினாள் என்ற குறிப்பினை,

“மகவுடை மகடீஉப்பகடுபுறம் துரப்ப”¹⁰
பெரும் 339-340

என்ற வரிகளின் வழி பெரும்பாணாற்றுப்படை குறிப்பிடுகிறது.

“உமட்டியர் எனப்படும் உமணமகளிரும் உப்பு விற்கும் தொழிலில் ஈடுபடுவார்கள். உப்பு கடற்கரைப் பகுதியில் மட்டுமே கிடைத்தாலும் எல்லோருக்கும் உணவில் இன்றியமையாது தேவைப்படும் பொருள் ஆதலாலும், நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு அதிக அளவில் எடுத்துச் சென்று விற்கப்பட்டது”¹¹ (அகநானூற்றில் பெண்கள், ப.87) என முனைவர். அ. ஜெயக்குமார் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்.

இடையர் குலப் பெண்டிர்

இடையர் மகளிர் தயிரைக் கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்து நெய் காய்ச்சினார்கள். தயிரையும், மோரையும் மாற்றித் தானியத்தைப் பெற்று உணவு சமைத்து உண்டதை கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் கூறுகிறார்.

“சிறுகழை துயல்வரும் காதின்,
பணைத்தோள் குறுநெறிக் கொண்ட
கூந்தல் ஆய்மகள் அளைவிலை உணவின்
கிளை உடன் அருத்தி நெய்விலைக்
கட்டிப் பசும்பொன் கொள்ளாள்
எருமை நல்ஆன் கருநாடு பெறுஉம்”¹²

பெரும் 339-340

முல்லை நில இடைக்குலத்தின் இருள் புலரும் காலையில் பறவைகள் எழுகின்ற காலத்தில் எழுந்து புலிக்குரல் போன்று ஒலிக்கும் தயிர் மத்தினை எடுத்து தயிர் கடைவாள். பின்னர், அதிலிருந்து வெண்ணெயை எடுத்து தனியாக வைத்து விட்டு மோரை மட்டும் அதற்குரிய பாணையில் எடுத்துக்கொண்டு தலையில் மென்மையான சும்மாட்டின் மீது வைத்து விற்கச் செல்வாள். தனக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை வாங்கி வருவாள். அவற்றைத் தம் கிளைகளுடன் உண்பாள். தயிர் கடைந்த வெண்ணெயில் இருந்து பெற்ற நெய்யை விற்றுப் பசும்பொண்ணை வாங்கமாட்டாள். எருமை, நல்ல பசுக்கன்றுகள் இவைகளை வாங்குவாள்.

இடைச்சியர் உழவனுக்குத் தயிரைக் கொடுத்து நெல்லை பெற்றுக் கொண்டனர் என்று புறநானூற்றுப் பாடலில் கோவுர் கிழார் குறிப்பிடுகிறார். இதன் வழி பண்டமாற்று வணிகத்தில் சங்க இலக்கிய பெண்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்ட செய்தியை அறிய முடிகிறது. “சங்ககால பெண்கள் ஆண்கள் அளவிற்கு சம உரிமை பெறவில்லை என்றாலும் அடிமைகளாய், வாழ முடியாதவர்களாய் இல்லை. சமயம், கல்வி, காதல் ஆகியவற்றில் உரிமை மகளிராய் திகழ்ந்தனர்” 13 (தமிழர் நாகரிக வரலாறு, ப.296) என்று பா இறையரசன் பதிவு செய்கிறார்.

கள்அடு மகளிர்

கள்அடு மகளிர் முற்றத்தில் கள்ளினைக் காய்ச்சி வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்கிறார்கள். கள்விற்கும் பெண்களைச் சங்க இலக்கியங்கள் அறியலாட்டியர், கள்அடு மகளிர் என்ற பெயர்களால் குறிக்கிறது.

“கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கியவார்ந்து உகுசில் நீர் வழிந்த குழம்பின்” 14

பெரும் 339-340

பெண்கள் கள் காய்ச்சியதும், விற்றதும் இயல்பான தொழிலாகவே அக்காலத்தில் இருந்தது என்பதை இலக்கியங்கள் வழி நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

விறலி, பாணர், புலவர் ஆகியோர் வறுமையுற்றிருந்தனர் என்று ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. வறுமைக்கு முதல் அடிப்படை உழைப்பில் இருந்தும், உற்பத்தியோடு தொடர்புடைய உறவுகளில் இருந்தும் விலகதல் ஆகும். இவர்கள் நன்செய், புன்செய் பயிரிடும் வேளாண்மை பொறுப்பில் இருந்தும் விலகி இருந்தனர். ஓரிடத்தில் விளைந்த பொருளை வேறோர் இடத்திற்கு எடுத்துச் சென்று பண்டமாற்று முறையில் விற்பனை செய்யும் வாணிக உழைப்பைச் செய்யாதவர்களாக இருந்தனர். ஆடும் கலைஞராகவும், யாழ்மீட்டும் கலைஞராகவும்,

இசை பாடும் கலைஞராகவும், கவிபாடும் கலைஞராகவும் விளங்கினர். உற்பத்தி உழைப்பில் இருந்து அவர்கள் விலகியது அவர்கள் அடைந்த வறுமைக்கு காரணமாக அமைகிறது. எனினும், இவர்கள் கடந்து சென்ற திணையில் வாழ்ந்த திணைக் குடியினர் அறியாதவர் யாராயினும் பசியோடும் தாகத்தோடும் வருவார் அவருக்கு வேண்டிய உணவையும் நீரையும் முகமலர்ச்சியோடு வழங்குவது ஒரு பண்பாகவே தமிழகத்தில் நூற்றாண்டு களாக போற்றப்பட்டிருந்தது. இப்பண்பாடு விருந்தோம்பல் என சிறப்பித்து அழைக்கப்படுகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பாக ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் இத்தகைய விருந்தோம்பலில் சிறப்பிடம் பெறுகின்றது. திணைசார் நிலங்களில் வாழும் மகளிரின் நிலையினையும் அவர்கள் செய்த பண்டமாற்று முறை மற்றும் தொழில் போன்றவற்றையும் ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் மூலம் அறிய முடிந்தது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. முனைவர். சி. பால சுப்ரமணியன், சங்க கால மகளிர், பாரி நிலையம், 184, பிரகாசம் சாலை, சென்னை-108, முதல் பதிப்பு - 1983
2. தொல்காப்பியர், தொல்காப்பியம், உரை. இளம்பூரணர் சாரதா பதிப்பகம், சென்னை
3. வ.சுப. மாணிக்கம், தமிழ்க்காதல், மல்லிகா பதிப்பகம், ஆலந்தூர், சென்னை
4. முனைவர். அ. விஜயகுமார், அகநானூற்றில் பெண்கள், பல்லவி பதிப்பகம், ஈரோடு, முதல் பதிப்பு - 2008
5. பா. இறையரசன், தமிழர் நாகரிக வரலாறு, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1993
6. சங்க இலக்கியம், மூலமும் உரையும் ச. வே சுப்பிரமணியன், வ ர் த் த ம ர ன ன் பதிப்பகம், 21, இராமகிருஷ்ணா தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை